

РЕФЕРАТ
за избор **ЗОРАНА РАДОВИЋА**,
редовног професора Физичког факултета Универзитета у Београду,
за кандидата Одељења за математику, физику и гео-науке
за дописног члана САНУ

На састанку Одељења за математику, физику и гео-науке одржаног 29. маја текуће године, одређени смо за комисију за писање реферата за професора Зорана Радовића, кога је Одбор за физику САНУ предложио да се изабере за дописног члана САНУ. На основу познавања кандидата, његовог рада и резултата, подносимо Одељењу и Скупштини САНУ следеће чињенице и мишљење.

1. Биографија, наставна и научна активност кандидата

1.1 Основни биографски подаци

Зоран Радовић је рођен 27. августа 1946. године у Београду. Дипломирао је 1970. године на Катедри за теоријску физику Физичког факултета Московског Државног Универзитета Ломоносов (СССР), са просечном оценом 9,9. У периоду 1970-1973. године завршио је аспирантуру (постдипломске студије) на Катедри за квантну теорију Физичког факултета Московског Државног Универзитета Ломоносов и на Физичком Институту Лебедев Академије наука СССР у групи академика В. Л. Гинзбурга, добитника Нобелове награде за физику 2003. године, а под непосредним менторством академика Д. А. Киржница. Докторирао је 1995. године одбранивши дисертацију "Периодично нехомогени суперпроводници" на Физичком Факултету у Београду. Од 1975. године запослен је на Физичком Факултету, као асистент, доцент (од 1996. године), ванредни професор (од 2003. године) и редовни професор од 2007. године.

1.2 Наставна активност

На редовним, мастер и докторским студијама је предавао или предаје више предмета (7) из области физике кондензоване материје: теорија кондензованог стања/физика чврстог стања, квантна статистичка физика, физика суперпроводности, методе квантне теорије поља у физици кондензоване материје итд. Коаутор је уџбеника "Изабрана поглавља физике кондензоване материје". Руководио је израдом 17 дипломских радова, 5 магистарских теза и 3 докторске дисертације. Био је продекан за науку Физичког факултета од 2002 до 2004. године и члан Савета Београдског универзитета од 2002 до 2006. године. Од 1996. године је шеф катедре за Физику кондензованог стања, а од 2007. године је координатор смера "Физика конедензованог стања материје" на докторским студијама.

Највећи допринос З. Радовића квалитету наставе на Физичком факултету је формирање курсева физике кондензоване материје који пружају веома квалификован и ефикасан увид у најмодернија истраживања. То је београдским студентима знатно олакшало наставак студија на водећим светским факултетима и уклапање у савремене научне токове.

1.3 Научна активност

Највећи део истраживачког рада З. Радовића је посвећен физици суперпроводности. Научне резултате је објавио у **45 радова у водећим међународним научним часописима из физике** (20 у Physical Review) и **26 радова у зборницима са међународних и домаћих конференција**. Научни радови су му до сада **цитирани преко 700 пута (600 пута без аутоцитата у својим радовима и радовима коаутора, рачунајући само радове које бележи Citation Index - видети Прилог 2)**. Имао је преко 50 саопштења на међународним и домаћим научним конференцијама, укључујући **више од 25 предавања по позиву**. Позван је да отвори научни скуп "The Lorentz Center workshop on Electronic and Spin Transport in Superconductor - Ferromagnet Nanostructures", Leiden, The Netherlands, February 21-25, 2005. године као један од зачетника проблематике скупа. Био је 2004. и 2007. године копредседавајући 16. и 17. националног симпозијума физике кондензоване материје (СФКМ) и коедитор зборника радова. Одржао је и **више од 12 предавања по позиву** на водећим европским и америчким универзитетима. Само у 2005. години одржао је предавања на: Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI), Paris, France; Brookhaven National Laboratory (BNL), New York, USA; Experimentelle und Angewandte Physik, Universität Regensburg, Deutschland и Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Deutschland.

Интензивно **сарађује са неколико водећих истраживачких група у Европи и Америци** (Ames National Laboratory – J.Clem & V.Kogan; Brookhaven National Laboratory – I.Bozovic; Laboratoire de Physique des Solides (LPS) - Université Paris-Sud – M. April; Université Bordeaux 1 – A.Buzdin & J.Cayssol; Universität Regensburg – C.Strunk; University of Crete – N.Flytzanis, итд.). На светским универзитетима имао је више од 30 студијских боравака дужих од месец дана. Јесењи семестар 2006/2007 био је запослен у Brookhaven National Laboratory као гостујући истраживач. Успешно је **остварио 6 међународних и 3 домаћа пројекта**. Сада **руководи пројектом ОН141014 „Суперпроводност, магнетизам и флукуационе појаве“** Министарства за науку Србије. Већ 7 година је **рецензент** водећих часописа из физике: Physical Review Letters и Physical Review B. Позиван је у међународне комисије за одбрану докторских дисертација.

За изузетне успехе у физици добио је најпрестижнију домаћу награду за физику „Проф. др Марко Јарић“ за 2007. годину.

2. Главни научни резултати

2.1 Теорија суперпроводно-ферромагнетних хетероструктура

Развијена је оригинална микроскопска теорија која омогућава заједнички третман суперпроводности и ферромагнетизма у вишеслојним структурама (супер-решеткама) састављеним наизменичном комбинацијом суперпроводних и ферромагнетних метала [A11-12], [A15-18], [A20-21]. Теорија је примењена и на структуре које се састоје од наизменично поређаних слојева суперпроводних и нормалних немагнетних метала [A14]. Откривен је низ специфичних ефеката везаних за коегзистенцију суперпроводног и ферромагнетног уређења: промена реда фазног прелаза у супер-решеткама мале периоде; осцилаторна зависност критичне температуре и критичних поља од дебљине ферромагнетних филмова и са тим повезано постојање основних стања са супротним фазама параметра поретка између суседних суперпроводних слојева (п-стања) [A15]. Бројни експериментални резултати добијени у водећим светским лабораторијама су у потпуности потврдили теоријска предвиђања, односно били

објашњени предложеном теоријом. Ово теоријско откриће је отворило нову област истраживања у светској физици која је и даље актуелна.

2.2 Предикција трансверзалних компоненти магнетног поља вортекса у високотемпературним суперпроводницима

Проучене су равнотежне структуре магнетног флуksа и израчунати су профили симетрије у анизотропним суперпроводницима друге врсте [A13], [A18-19]. Предвиђена је појава трансверзалне компоненте магнетног поља вортекса у косом магнетном пољу што је експериментално потврђено у низу светских лабораторија на суперпроводним купратима. Доцније су проучене специфичности вортекса у високотемпературним суперпроводницима [A22] и ефекат спинског парамагнетизма [A26].

2.3 Џозефсонови спојеви суперпроводник-феромагнет и квантни интерферометри

Развијена је микроскопска теорија Џозефсоновог ефекта у спојевима суперпроводник-феромагнет-суперпроводник, како за класичне изотропне суперпроводнике *s*-типа, тако и за слојевите високотемпературне суперпроводнике *d*-типа симетрије спаривања [A23-25], [A27-28]. Описан је ефекат спонтаних Џозефсонових струја у квантним интерферометрима (SQUID-овима) са обртањем фазе параметра поретка, тзв. π -SQUID-овима [A23-24]. Предвиђен је нови ефекат коегзистенције 0 и π стања који доводи до аномалног квантовања магнетног флуksа, односно коегзистенције целобројно и полуцелобројно рационално квантованих магнетних флуksоида у SQUID-овима са феромагнетним контактима, што води удвајању фреквенце модулације магнетног флуksа [A27].

2.4 Теоријски основи балистичке спектроскопије

Изведене су егзактне формуле за квантно-кохерентни транспорт наелектрисања и спина кроз наноструктуре суперпроводних и феромагнетних метала. Разјашњен је узајамни утицај Андрејевљевог процеса и Брајт-Вигнерових резонантних стања и са тим повезане осцилације диференцијалне кондуктанце у функцији напона [A29-30]. Проучен је и ефекат близине у "чистој" граници и нађено је да феромагнетно уређење знатно мање разара суперпроводност него у дифузној ("прљавој") граници [A32]. Изведене су формуле за Џозефсонову струју у наноспојевима [A31], [A41]. Објашњен је механизам појаве 0- π прелаза променом температуре, што је пар година раније било експериментално откривено. Детаљна анализа квазичестичних стања у суперпроводним супер-решеткама је дата у раду [A34]. У раду [A35] је показано да 0- π прелази у суперпроводно-феромагнетним наноструктурама могу бити изазавани резонантним појачавањем Андрејевљеве рефлексије квазивезаним стањима близу Фермијеве површи. У радовима [A36-37], [A45] је показано да у случају нехомогене магнетизације у феромагнетима долази до појаве егзотичних спински триплетних корелација, али да то битно не утиче на Џозефсонове струје и диференцијалне кондуктанце. Експериментално је нађен и моделом дуплог SQUID-а теоријски објашњен ефекат бистабилности који води ка секвенцама удвојене фреквенце модулације магнетног флуksа кроз SQUID са нехомогеним Џозефсоновим спојем [A38].

2.5 Теорија фотоиндуковане експанзије купрата

Развијен је теоријски модел који објашњава фотоиндуковану колосалну експанзију купрата [A39]. Показано је да овај ефекат сведочи о јакој вези електрона и кристалне решетке што је значајно за објашњење природе високотемпературне суперпроводности. У радовима [A40] и [A42] тај модел је стављен у шири контекст истраживања утицаја кристалне решетке на суперпроводне особине купрата.

3. Својом издвојеном публикацијом
(Комплетни листи публикација је дата у Прологу I.)

Радови у овомом међународном часопису (укупно 550 цитата)

[A12] Z. Radović, L. Dobrosavljević-Grujić, A. I. Buzdin, and J. R. Clem, Upper critical fields of superconductor-ferromagnet multilayers, *Physical Review B* **38**, 2388 (1988). 88 цитата

[A13] S. Thiemann, Z. Radović, and V. Kogan, Field structure of vortex lattices in uniaxial superconductors, *Physical Review B* **39**, 11406 (1989). 66 цитата

[A14] Z. Radović, M. Ledvij, and L. Dobrosavljević-Grujić, Phase diagram of superconducting-normal metal superlattices, *Physical Review B* **43**, 8613 (1991). 13 цитата

[A15] Z. Radović, M. Ledvij, L. Dobrosavljević-Grujić, A. I. Buzdin, and J. R. Clem, Transition temperature of superconductor-ferromagnet superlattices, *Physical Review B* **44**, 759 (1991). 241 цитат

[A16] Z. Radović, M. Ledvij, and L. Dobrosavljević-Grujić, Phase diagram of superconductor-ferromagnet superlattices, *Solid State Communications* **80**, 43 (1991). 9 цитата

[A24] Z. Radović, L. Dobrosavljević-Grujić, and B. Vujčić, Spontaneous currents in Josephson devices, *Physical Review B* **60**, 6844 (1999). 5 цитата

[A25] L. Dobrosavljević-Grujić, R. Žikić, and Z. Radović, Quasiparticle energy spectrum in ferromagnetic Josephson weak links, *Physica C* **331**, 254 (2000). 10 цитата

[A27] Z. Radović, L. Dobrosavljević-Grujić, and B. Vujčić, Coexistence of stable and metastable 0 and π states in Josephson junctions, *Physical Review B* **63**, 214512 (2001). 29 цитата

[A29] M. Božović and Z. Radović, Coherent effects in double-barrier ferromagnet/superconductor/ferromagnet junctions, *Physical Review B* **66**, 134524 (2002). 25 цитата

[A31] Z. Radović, N. Lazarides, and N. Flytzanis, Josephson effect in double-barrier superconductor-ferromagnet junctions, *Physical Review B* **68**, 014501 (2003). 43 цитата

[A34] M. Vanević and Z. Radović, Quasiparticle states in superconducting superlattices, *European Physical Journal B* **46**, 419 (2005). 2 цитата

[A35] I. Petković, N. Chtchelkatchev, and Z. Radović, Resonant amplification of the Andreev process in ballistic Josephson junctions, *Physical Review B* **73**, 184510 (2006). 4 цитата

[A36] Z. Pajović, M. Božović, Z. Radović, J. Cayssol, and A. Buzdin, Josephson coupling through ferromagnetic heterojunctions with non collinear magnetizations, *Physical Review B* **74**, 184509 (2006). 8 цитата

Радови у зборницима

- [B1] Z. Radović and L. Dobrosavljević-Grujić, "Phase diagram of superconductor-ferromagnet superlattices", in *Superconducting Superlattices and Multilayers*, I. Božović Editor, Proceedings of SPIE, Vol. 2157, 240-251 (1994). SPIE International Conference on Superconducting and Related Oxides: Physics and Nanoengineering I, Los Angeles, USA, January 7-12, 1994.
- [B3] I. Knežević and Z. Radović, "Quasiparticle spectrum of vortices in cuprates", in *Superconducting and Related Oxides: Physics and Nanoengineering III*, D. Pavuna and I. Božović Editors, Proceedings of SPIE, Vol. 3481, 106-113 (1998). SPIE International Conference on Superconducting and Related Oxides: Physics and Nanoengineering III, San Diego, USA, July 19-24, 1998.
- [B6] M. Božović and Z. Radović, "Spin-polarized currents in superconducting films", in *Superconducting and Related Oxides: Physics and Nanoengineering V*, I. Božović and D. Pavuna Editors, Proceedings of SPIE, Vol. 4811, 216-227 (2002). SPIE International Conference on Superconducting and Related Oxides: Physics and Nanoengineering V, Seattle, USA, July 6-10, 2002.
- [C5] З. Радовић и Љ. Добросављевић-Грујић, Електрони у макроскопским квантним феноменима, у *Електрон - сто година од открића*, М. Курепа едитор, том V, 5-70 (Завод за уџбенике, Београд, 1997). Рецензирано као помоћни уџбеник Физичког Факултета под називом "Изабрана поглавља физике кондензоване материје" (2003).
- [B8] Z. Radović, I. Petković, and N. Chetkatchev, "Resonant amplification of the Andreev process in short Josephson junctions", in *Strongly Correlated Electron Materials: Physics and Nanoengineering VI*, I. Božović and D. Pavuna Editors, Proceedings of SPIE, Vol. 5932, 122-130 (2005). SPIE International Conference on Strongly Correlated Electron Materials: Physics and Nanoengineering VI, San Diego, USA, July 31-August 4, 2005.

4. Цитираност

Радови З. Радовића су до сада цитирани 600 пута у часописима и монографијама (око 100 аутоцитата и цитата коаутора нису рачунати, као ни неколико десетина пронађених цитата у докторским дисертацијама и зборницима које не приказује Scitation Index). Треба истаћи да је од овог броја цитата око 30 у прегледним радовима

и монографијама и да је више од 250 цитата у радовима објављеним у најутицајнијим светским часописима из физике: *Reviews of Modern Physics*, *Physical Review Letters*, *Physical Review B*. Радови [A13] и [A14] су цитирани у најзначајнијим новим уџбеницима из физике суперпроводности: C.P.Poole, H.A.Farach, and R.J.Creswick, *Superconductivity* (Academic Press, 1995) и J.B.Ketterson and S.N.Song, *Superconductivity* (Cambridge University Press, 1999), респективно. Велики број цитата је посебно значајан јер долази од водећих истраживача и истраживачких група у Америци, Јапану, Европској Унији и Русији.

Комплетна листа цитата је дата у Прилогу 2.

ЗАКЉУЧАК

Ми доле потписани чланови Одбора за физику САНУ, разматрали смо детаљно научне резултате неколико десетина потенцијалних кандидата физичара, редовних професора и научних саветника, из десет научних институција у Србији и закључили смо да Зоран Радовић као кандидат за дописног члану САНУ има приоритет у односу на све остале. Зоран Радовић је не само један од најпродуктивнијих и најцитиранијих физичара у Србији, већ и један од признатих светских ауторитета у теорији суперпроводности који је успео да постави „Београдску школу“ на мапу светске теоријске физике кондензованог стања. У пуном је замаху истраживачког рада и са веома разгранатом међународном сарадњом. У случају да буде изабран, сматрамо да ће дати значајан допринос научним активностима САНУ.

Зато предлажемо Одељењу да Зорана Радовића изабере за кандидата Одељења и Скупштини САНУ да га изабере за дописног члана САНУ.

У Београду, 15. јуна 2009. године

Академик Федор Хербут,

Академик Никола Коњевич

Ђорђе Шијачки, дописни члан САНУ,

Милан Дамњановић, дописни члан САНУ.